

Algo sobre las alergias

Dr. Roberto Cantú Galván

En un sentido, ser inmune quiere decir estar protegido. Podemos suponer que el sistema inmunológico nos protege contra todas las invasiones microscópicas como son bacterias, hongos, parásitos u otras sustancias extrañas denominadas antígenos (o alérgenos.)

En algunas ocasiones el sistema inmunológico "se vuelve en contra del cuerpo mismo" como sucede en la artritis reumatoide, la esclerosis en placas, el Lupus eritematoso diseminado, púrpuras, colitis ulcerativa, miastenia gravis, pénfigo, esclerodermia y algunas otras que por tal razón se denominan enfermedades *autoinmunes*. También puede destruirse este sistema inmunológico en un devastador ataque por un virus como el del Sida HVLIII. Es tan importante este sistema orgánico de defensa que cuando se "destempla" empieza el envejecimiento y el cuerpo comienza a perder su fuerza. Gracias al estudio de la inmunología se ha empezado a estudiar cómo hacen su trabajo malo las células cancerosas; cómo las infecciones por virus, bacte-

rias, hongos y parásitos vencen al sistema de defensa y por qué ciertos alimentos, plantas y materiales sintéticos causan reacciones alérgicas.

Las vacunas son el ejemplo más obvio de como darle al sistema inmunológico las armas para que rechace ciertos invasores específicos antes de que puedan desarrollarse.

Etiopatogenia

Los antígenos pueden vencer las barreras defensivas normales de la piel las mucosas que recubren los orificios naturales; por lo tanto tendremos varios órganos de choque: nariz (rinitis), ojos (conjuntivitis), aparato digestivo (diarrea), aparato respiratorio (asma), piel, etc., dependiendo esto de la entrada por la que los antígenos puedan actuar.

Si nos toca en suerte haber sido dotados con un sistema inmunológico sano y resistente, un polen o una espora inhalados encontrarán en las mucosas la primera línea de defensa que son los macrófagos los cuales ayudados por mastocitos y

polimorfonucleares cubrirán y desalojarán a los invasores muchas veces sin que el individuo se percate. Por otro lado si hay predisposición genética y se tiene un sistema inmunológico hipersensible a un alergenó al que ese sistema es sensible, se desencadena una respuesta exagerada de las células T ayudantes que las sobreexcita; esta excitación hace que los linfocitos B produzcan una cantidad exagerada de anticuerpos IgE específicos para el alergenó invasor y esta sobreproducción no estará muy aumentada. Normalmente las inmunoglobulinas IgE desempeñan un papel protector y gravitan hacia las células cebadas principalmente en la piel; las IgE siempre están en estado de alerta y atrapan a los antígenos que aparecen llevándolos a las células cebadas, las cuales "cubren" a los antígenos; así, al recibir a los intrusos como prisioneros, emiten sustancias químicas, principalmente histamina, en dosis leves. La histamina crea una pequeña inflamación, microscópica, muchas veces imperceptible en la normalidad y esta inflamación pone en actividad a los macrófagos los que a su vez envuelven a los invasores e inutilizan a los antígenos en cuestión.

En las personas hipersensibles las células cebadas se sobrecargan con anticuerpos IgE. No "acostumbradas" a la presencia de tantos anticuerpos y reaccionando de acuerdo con instrucciones químicamente precodificadas, las células cebadas se encienden y sueltan

grandes cantidades de histamina y otras sustancias químicas parecidas a ésta; esa gran liberación es la que produce a su vez conjuntivitis, rinitis, urticaria, estornudos, vómitos y hasta dolor abdominal siendo todo esto, una reacción alérgica.

Si el alergenó es ingerido como parte de la alimentación diaria, entra a la corriente sanguínea y se encuentra con un torrente de anticuerpos IgE alterados que pareciera como si se abalanzaran sobre otras células, los basófilos, primos de las células cebadas y que como estas células circulan libremente en el torrente sanguíneo. Los alergenó ingeridos con la alimentación pasan a la sangre a través de las paredes del intestino delgado y allí tienen su primer encuentro con los anticuerpos IgE. Estos excitados anticuerpos encuentran basófilos y células cebadas las cuales, como circulan libremente por la sangre y la linfa llevan su carga a todo el cuerpo; cuando la IgE, se fija a los basófilos o a las células cebadas producen histamina con lo cual ya tenemos una reacción alérgica. La parte alérgica de un alimento es una proteína específica, una especie de "marcador molecular" y podrá ocurrir una reacción alérgica cuando se ingiere el alimento así marcado en cualquier forma que sea.

Como los alergenó ingeridos con la alimentación llegan rápidamente al torrente sanguíneo a través del tubo digestivo, un alergenó puede provocar respuestas en di-

versas partes del cuerpo tales como hormigueos, inflamación de tejidos de la garganta, nariz, bronquios, dolores abdominales, diarrea e inclusive reacciones en la piel.

Reacciones del Tipo IV

La hipersensibilidad retardada no se debe a anticuerpos sobreexcitados, más bien involucra la sobreestimulación a macrófagos, linfocitos, células T supresoras (OKT8) y leucocitos. El antígeno con sus características alérgicas especiales entra en contacto con las capas superficiales de la piel y allí reacciona con las proteínas de ciertas células de esta (fibroblastos).

En el individuo genéticamente predisuesto a la hipersensibilidad, las células OKT8 se adhieren a un antígeno particular, habitualmente un antígeno específico (marcador particular) sobre una bacteria, virus o sustancia particular. Estos OKT8 llevarán al antígeno de vuelta a los ganglios linfáticos; una vez allí este alérgico específico sensibilizará a otras células T y esta condición se guarda en la "memoria". Esta vez nada sucede, pero la siguiente puede ser hasta terrible; cuando este alergenó que lleva las características antigénicas "recordadas," invade al cuerpo de nuevo, entran en acción las ahora sensibilizadas células OKT8 que inundan los ganglios linfáticos y atacan con una precipitación inusitada. El ataque destruye rápidamente al invasor que lleva el antígeno, pero desafortunadamente no todo ter-

mina allí. Aunque los OKT8 conocen a sus enemigos porque poseen las especificidades antigénicas del anticuerpo, están tan alteradas y fuera de control, que su ataque destruirá también a las células normales que están alrededor. El resultado de esto serán manchas rojas y pápulas en la superficie de la piel. Normalmente el fenómeno se manifestará de uno a dos días pero puede retrasarse un poco más. Así, una reacción hipersensible retrasada no es un ataque inmunológico inmediato causado por la invasión de algún material extraño a través de la piel, boca o nariz, como una alergia común; se trata mas bien de una reacción secundaria en la que el sistema inmunológico diríamos que toma su tiempo antes de salirse del control.

Reacciones del Tipo III

Hipersensibilidad mediada por el complejo inmunológico

Las unidades del sistema inmunológico se sobreestiman y ciertos anticuerpos y antígenos que se unieron para formar un nuevo compuesto, llamado *complejo inmunológico*, atraen al complemento y esto provoca algunas muertes celulares. Además anticuerpos IgE liberados por la histamina incrementarán la reacción alérgica; tal es el caso de algunos síndromes respiratorios también conocidos como pulmón del granjero, histiocitosis, coccidioidomycosis, y hasta psitacosis.

Reacciones del Tipo II Rh CDAM

Citotoxicidad dependiente de anticuerpos mediados por células

Estos fenómenos los podemos explicar mejor a través de un ejemplo: Una madre Rh negativa tuvo su primer hijo Rh positivo; al desprenderse la placenta poco después de la salida del útero del bebé, se mezcla la sangre Rh positiva de este con la sangre Rh negativa de la madre, dando inicio a la producción de anticuerpos específicos en el sistema inmunológico de la madre, disponiéndose a atacar a los glóbulos rojos "extraños" que son los Rh positivos del hijo. Estos anticuerpos

al factor Rh positivo se quedan en los ganglios linfáticos como parte de su "memoria inmunológica" y si hay embarazos subsecuentes atravesarán la placenta y atacarán a los glóbulos rojos Rh positivos de ese feto. El resultado será una anemia hemolítica por isoimmunización materno-fetal, dando lugar a la entidad clínica denominada *Eritoblastosis fetal* con graves repercusiones con el hijo que pueden determinar su muerte. Otras reacciones de este tipo II pueden ser un ataque tardío, de rechazo, en el trasplante de un órgano por ejemplo: una reacción ante el consumo de ciertos medicamentos o el mecanismo desencadenante de algunas enfermedades autoinmunes.